

#Você sabia?

Higienização das mãos em FOCO

O que é Higienização das mãos?

É uma ação individual, simples e barata para **limpeza das mãos!**

Apesar da mão parecer limpa, ela pode estar **contaminada**. Não conseguimos enxergar a olho nu os invasores porque são bem pequenos. Sendo assim, só com a ajuda do microscópio para enxergá-los.

A higienização das mãos é importante para:

REMOVER SUJEIRAS

REMOVER SUOR

REMOVER OLEOSIDADE

REMOVER PÊLOS

EVITAR A TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES

ÁLCOOL 70% X ÁGUA E SABÃO

ÁGUA E SABÃO

ÁLCOOL 70%

VAMOS APRENDER?

Abrir a torneira e molhar as mãos, procurando não encostar o braço/antebraço na pia.

Colocar o sabonete líquido na palma da mão, usando apenas uma quantidade suficiente para ensaboá-las.

Ensaboar as palmas das mãos, esfregando-as entre si.

Colocar uma mão em cima da outra, entrelaçar os dedos fazendo o movimento de vai e vem. Repetir o mesmo movimento com a outra mão.

Envolver e esfregar o polegar, com o auxílio da palma da mão, usando movimento circular. Repetir o movimento na outra mão!

Enxaguar as mãos, evitando contato direto das mãos com a torneira. Após, secar as mãos!

Esfregar as polpas dos dedos e unhas contra a palma da mão, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa.

Colocar uma mão em cima da outra, entrelaçar os dedos fazendo o movimento de vai e vem. Repetir o mesmo movimento com a outra mão.

Esfregar o punho, utilizando movimento circular e vice-versa.

Você já ouviu falar sobre CCIH ? Vamos aprender jogando?

Jogo desenvolvido e programado por Rozana Carvalho carvalho@id.uff.br

MATERIAL DESENVOLVIDO POR ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM II

Discentes: Rayene Jacinto de Freitas e Rozana Neves Guimarães de Carvalho. Preceptores: Jaime Batista e Juliana Amorim.

Docentes: Érica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.

REFERÊNCIAS

• Manual da ANVISA sobre Higienização das mãos, 2007. Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf